

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Нематова Дилноза Азаматовна

базовый докторант

Самаркандского института экономики и сервиса

Тел.: +998 91 187 28 34

E-mail: nematovadilnoza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18152296>

ARTICLE INFO

Received: 29th December 2025

Accepted: 30th December 2025

Online: 31st December 2025

KEYWORDS

бухгалтерский учёт,
финансовая отчётность,
национальные стандарты
бухгалтерского учёта,
международные стандарты
финансовой отчётности,
долгосрочные активы,
материальные активы,
основные средства,
переоценка основных средств,
рыночная стоимость,
справедливая стоимость.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются вопросы реформирования бухгалтерского учёта и финансовой отчётности на современном этапе развития страны, привлечения иностранных инвесторов, повышения прозрачности финансовой отчётности, гармонизации финансовой отчётности с международными стандартами, а также переоценки основных средств с целью достоверного отражения их справедливой стоимости и реализации масштабных экономических преобразований.

Введение

Современная глобализация экономики требует приведения национальной системы бухгалтерского учёта к международному уровню, обеспечения сопоставимости и гармонизации финансовой отчётности. Это имеет важное значение для устранения различий при получении необходимой информации из финансовой отчётности. В международной практике порядок отражения основных средств в учёте и отчётности регулируется Международным стандартом финансовой отчётности IAS 16 «Основные средства». В Республике Узбекистан порядок учёта и отражения основных средств в отчётности регламентирован Национальным стандартом бухгалтерского учёта №5 «Основные средства», а также Национальным стандартом бухгалтерского учёта №21 «План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению».

Следует отметить, что действующие национальные стандарты не в полной мере соответствуют ряду требований, принятых в международной практике учёта основных средств. Применение положений IAS 16 на практике требует от

бухгалтерских работников формирования новых знаний и профессиональных навыков. Именно это обуславливает актуальность глубокого исследования путей внедрения международных требований учёта основных средств в практику отечественных предприятий.

Обеспечение соответствия финансовой отчётности субъектов предпринимательства принципам Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) служит основой для принятия управленческих решений не только крупными, но и средними и малыми предприятиями. Финансовая отчётность, составленная на основе МСФО, содержит более полный и достоверный объём информации.

В последние годы в стране реализуется комплекс мер по гармонизации нормативно-правовой базы формирования финансовой отчётности с МСФО. Ускорение перехода на международные стандарты направлено на создание благоприятной информационной среды для иностранных инвесторов, расширение возможностей выхода на международные финансовые рынки, а также совершенствование системы подготовки специалистов в сфере учёта и аудита. Особую значимость в условиях перехода на международные стандарты приобретает переоценка основных средств и определение их рыночной стоимости. Однако на практике во многих отечественных предприятиях процессы переоценки основных средств фактически не осуществляются, что создаёт серьёзные проблемы при внедрении международных стандартов.

Анализ литературы по теме исследования

В последние годы в Республике Узбекистан опубликовано значительное количество учебников, учебных пособий и научных статей, посвящённых вопросам внедрения МСФО в практику деятельности предприятий. Среди них можно отметить работы таких учёных, как С. Ташназаров, Д. Нарбеков, Ш. Рахмонов, А. Тураев, Ш. Эргашева, А. Ибрагимов, Н. Ризаев, И. Ибрагимова, Ж. Курбанбаев, С. Джуманов, К. Уразов, М. Пўлатов, Э. Муйдинов и другие. Безусловно, данные исследования играют важную роль в процессе внедрения требований МСФО по учёту основных средств в практику отечественных предприятий.

Методология исследования

В процессе исследования практических аспектов отражения основных средств в учёте и отчётности, а также совершенствования учёта результатов их переоценки в соответствии с МСФО, были использованы системный подход, методы дедукции и индукции, анализа и сравнения, а также методы дисконтирования и оценки стоимости.

Анализ и результаты исследования

В настоящее время существует объективная необходимость гармонизации основных принципов бухгалтерского учёта и требований к его организации с принципами МСФО. Формирование финансовой отчётности хозяйствующими субъектами на основе требований МСФО обеспечивает её прозрачность и повышает надёжность представляемой информации.

Внедрение МСФО в практику сопровождалось возникновением ряда проблем, в частности:

- усложнение бухгалтерского учёта вследствие параллельного применения МСФО и национальных стандартов;
- недостаточная адаптированность существующих программных продуктов;
- различие целей стандартов: национальные стандарты ориентированы преимущественно на фискальные задачи, тогда как МСФО направлены на предоставление максимально прозрачной информации инвесторам;
- несоответствие балансовой стоимости многих активов их рыночной стоимости, что приводит к искажениям в финансовой отчётности.

Эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости внесения изменений в нормативно-правовую базу в процессе перехода на международные стандарты. Гармонизация национальной системы учёта с МСФО способствует повышению инвестиционной привлекательности предприятий и обеспечивает достоверность аудиторских заключений.

Для правильного ведения учёта основных средств необходимо чёткое понимание сущности активов. Под активами понимается материальное и нематериальное имущество хозяйствующего субъекта, включая денежные средства и дебиторскую задолженность, обладающее оценочной стоимостью.

Для признания объекта активом он должен соответствовать следующим требованиям:

- обладать стоимостью, поддающейся надёжной оценке;
- находиться под контролем предприятия на основе права собственности;
- приносить в будущем экономические выгоды;
- быть результатом совершённых хозяйственных операций.

В целях повышения достоверности отчётности необходимо обеспечить соответствие учёта основных средств требованиям МСФО с учётом их специфических особенностей. Материальные активы подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. Понятие «основные средства», применяемое в отечественной практике, должно отражать сущность долгосрочных материальных активов.

На практике нередко встречаются случаи, когда основные средства отражаются в балансе по стоимости, в десятки и сотни раз ниже рыночной, что порождает серьёзные проблемы. В этой связи возникает необходимость адаптации понятия «основные средства» к условиям рыночной экономики. Переход на международные стандарты требует уделения особого внимания показателю справедливой стоимости, поскольку корректное ведение учёта напрямую связано с её достоверным определением. Согласно МСФО, объект основных средств, справедливая стоимость которого может быть надёжно оценена, отражается по переоценённой стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Заключение

Таким образом, положения МСФО (IAS) 16 «Основные средства» во многом отличаются от требований Национального стандарта бухгалтерского учёта №5. Внедрение международного стандарта в практику отечественных предприятий обеспечивает пользователей финансовой отчётности всесторонней и достоверной

информацией об основных средствах и способствует формированию экономически обоснованных управленческих решений.

Переоценка основных средств в республике представляет собой процесс приведения их восстановительной стоимости в соответствие с текущими рыночными ценами. Она может осуществляться путём прямого пересчёта стоимости до уровня рыночных цен либо посредством применения коэффициентов переоценки. Разница между новой и старой стоимостью отражает результат переоценки и учитывается в бухгалтерском учёте на основании инвентаризационных ведомостей.

Считаем целесообразным учитывать капитальные ремонтные расходы в стоимости объектов основных средств в случаях, когда они приводят к повышению производительности труда или улучшению качества продукции. Отражение активов по справедливой и рыночной стоимости повышает надёжность и достоверность финансовой отчётности и способствует устойчивому развитию хозяйствующих субъектов.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПҚ-4611
2. МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
3. МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность»
4. Ташназаров С.Н. Международные стандарты финансовой отчётности. – Т.: «Иқтисод-молия», 2019
5. Уразов К.Б., Пўлатов Э.М. Бухгалтерский учёт. – Т.: Fan va texnologiyalar, 2021
6. Кривда С.В. Прибыль предприятия: расчёт и отражение в отчётности. – 2010
7. Nematova D.A. Adjustment of Fixed Asset Accounts to International Financial Standards. – 2023
8. Nematova D.A. Application of IFRS and NAS for Fixed Assets. – 2024
9. <http://www.gaap.ru>
10. <http://www.iasc.org.uk>